

ЎЗБЕКСТАННИҢ МӘДЕНИЯТЫ ҲӘМ ОНЫҢ ТАРИЙХЫ

Омирзакова Саҳибжамал Генжемурад қызы

Бердақ атындағы ҚМУ «Тарийх» факультети

«Тарийх (мәмлекетлер ҳәм жөнелислер бойынша)» қәнигелиги 1-курс студенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674810>

Аннотация. Бул мақалада Ўзбекстанның мәденияты ҳәм оның тарийхы ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзи: Бактрия, Согдиана, Хорезм, Сүүрет, Шыллық, көркем өнер, өнерментшилиқ, архитектура-қурылыс өнери.

CULTURE OF UZBEKISTAN AND ITS HISTORY

Abstract. This article is devoted to the culture of Uzbekistan and its history.

Key words: Bactria, Sogdiana, Khorezm, painting, Shilpik, Decorative and applied arts, architecture-building craft.

КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ИСТОРИЯ

Аннотация. Эта статья посвящена культуре Узбекистана и его истории.

Ключевое слово: Бактрия, Согдиана, Хорезм, живопись, Шилпик, Декоративно-прикладное искусство, архитектура-строительное ремесло.

Ўзбекстан эйjem заманлардан баслап мәденияты раўажланған еллердиң бири. Эйjemги грек тарийхшысы Страбон Окс пенен Яксарттың арасында согдилер, Окстың кубласында бактрлар, Яксарттың арқасында саклар бар, деп көрсеткен «География» атлы китабында. Ал «Авесто» да (б. э. ш. IX-VII ээ.) Хорезм ели Хвайризем деп аталып өтиледі. Демек, Ўзбекстанда бизиң эрамыздан көп бурын Бактрия, Согдиана, Хорезм атлы мәмлекетлер болған. Олардың қорған-қалалары болған, оларда көркем өнер, өнерментшилиқ, архитектура-қурылыс өнери, қала сыртында болса егиншилиқ, бағшылық раўажланған. Олардың гейпара үлгилери бизиң дәўирге жазба мағлыўматлар арқалы ямаса археологиялық қазыўлар нәтийжесинде келип жеткен. Мысалы, кублада Кираполь, Мараканда, Наутака, Ксенипта—б. э. ш. IV әсирде болған қалалар.

Б.э-ш. IV-III әсирлерден баслап Орта Азияның барлық жеринде

төртмүйешли, ортасында бир бөлиги бар қалалар салынады. Олар қалалылар хэм дөгеректеги аўыллар ушын жаў келгенде қорған болған. Мысалы. Жамбас қала (б. э. ш- III э.), көлеми 170x200 м.² Дәрўазасының алды бөлек қорғанланған, оның алдыңғы дийўалының хәр жеринде душпанға оқ ататуғын гезелер болған. Қаланың ишинде көше бойлап салынған үйлер, базар, ибадатхана болған (онда бәрқулла от жанып турады). Усы дәўирлерде салынған Аңқақала, Аязқала, Топыраққала қорғанлары да көрсетилген пишимде болған. Халық Зардушта динине исенген, сол себепли отха табыныў, от өшпейтуғын ибадатхана қаланың әҳмийетли бөлеги болған. Айырықша дыққатқа сазаўар архитектуралық қурылыс — дөңгелек дийўаллы Қойқырылған қала, (б. э. ш. III а).

Бизиң эрамыздан баслап Өзбекстанның кубла таманы Қушанлар мәмлекетиниң қурамына киреди, сол себептен Ҳиндстанда пайда болған Будда дини ене баслайды. Оның бизиң дәўирге келип жеткен үлгилери Бухара деген қала атамасы (вихара — бутпараслардың монастыры). Зурмал минәри Термездеги Қаратөбе. Шығыстөбе атлы Қурылыс қалдықлары хэм олардағы диний дәстүрге байланыслы мүсинлер, т- б.

Сүүрет өнериниң ең әййемги үлгилери — бул таў баўрайындағы тасқа ойып соғылған сүүретлер. Олар палеолит дәўирине тийисли болып, адамлардың күн-көриси туўралы дерек береді: Жиззақ қасындағы Теке-таш (таў текелерди оқжай менен атыў сүүретленеди), Зараутсай (жабайы буканы қамап атыў), Ферғанадағы Сурат-сай (бизон сүүрети), Шылпық қасындағы тастағы қайық түйе, ат сүүретли ыдыслар, тағыншақлар, диний буйымлар алтыннан, қоладан исленген. Мысалы, алтын арбаның кишкене модели (б. э. ш- V-IV ээ.). «Авесто» да айтылған күн қудайы Митраның төрт ат жеккен арбада жүриси, алтын билезик (сол дәўир), еки ушында қус тумсықлы, қанатлы еки таў теке сүүрети, хэм т. б. сүүретленген. Булар Орта Азияның Иран менен байланысынан келип шыққан образлар, деп саналады.

Б. э. ш. III - II әсирлердеги кубла Өзбекстан мәдениаты грек патшалығы менен байланыслы. Себеби Искендер Зулқарнайдың (Александр Македонский) атланысынан кейин бул елде Грек Бактрия мәмлекети дүзилген. Теңгелердеги патша сүүрети, гүлалшылық ыдыстағы Дмонисий байрамы көриниси сол дәўирдиң айқын естеликлерине киреди.

Бутпараслыққа байланысly дөреген шығармалардың ең белгилиси Айртам фризи. Бийиклиги ярым метр ганшқа ойылған үш сазенде қыздың мүсини жақсы сақланған. Болжаў бойынша, фризде Будданың өлгенине байланысly сюжет суўретленген. Үш қыз арфа, сопақ барабан, лютня шертип отыр.

Хорезмшахлардың пайтахты болған Топырақкала сарайының дийўалында реңли бояў менен исленген сўўретлер, ылайдан соғылған улкен мүсинлер болған. Археологлар олардың айырым сақланған бөлеклерин қазып тапқан. Сўўретлер ылай сыбаўдың бетине қалың етип жағылған ақ ганшқа соғылған. Қолланылған бояўлар тәбийий минераллардан исленген, олардың реңи: ақ, қара, жасыл, көк, ашық қызыл, қойыў қызыл, лимондай сары, қызғылт сары, қойыў көк, қарамық көк, қоңыр.

Тематикалық композициялардың баслылары мыналардан турады: салтанатлы түрде отырған еркек пенен нашардың сўўрети; сазенделер сўўрети; арфа шертип отырған қыздың сўўрети; фартугине толтырып, мийўе терип атырған нашар; жазылған қағазларды алып баратырған хатшы өспирим. Топырақкаладан табылған мүсинлер де тәсирли исленген. Мысалы археологлар «Қызыл бас», «Базамардың қостары» деп ат қойған нашар сўўретлери. «Патшалар залында» (20x20 м²) бөлек-бөлек мүсинлер болған. Малдас қурынып отырған еркеклердің дөгерегинде түргелип турған еркек хәм нашарлар болған. Булар Хорезм патшалары оның бала-шағалары хәм қайыркөм қудайлары деген болжаў пикир бар.

REFERENCES

1. Алламуратов.А. «Дүнья мәдениаты тарийхы» Нөкис «Билим» 1996-жыл.
2. Камалова Х. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОЦИОЛОГИЯ ИЛИМИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ МӘСЕЛЕСИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 110-112.
3. Kamalova K. S. Qaraqalpaqstan Respublikasinda genderlik ma'selelerinin'sotsial-filosofiyaliq aspektleri //Евразийское Научное Объединение. – 2020. – №. 4-5. – С. 368-370.
4. Kamalova K. S., Kutimova G. T., Zaretdinova N. K. QARAQALPAQSTAN

- RESPUBLIKASINDA GENDERLIK IDENTIVLIKTI QÁLIPLESTIRIWINDE SHAÑARAQTIN ROLI //Интернаука. – 2021. – №. 23-3. – С. 30-32.
5. Алимбетов Ю. и др. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI TA'LIM SISTEMASININ'ISKERLIK MA'SELESİ HAQQINDA //Журнал Социальных Исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 2.
6. Qarlibaevna B. A., Yusupbay A., Sabirovna K. K. ABOUT THE ACTIVITY TASKS OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN //Ижтимоий фанлар. – 2020. – Т. 2. – №. 3.
7. Бердимуратова А. К., Алимбетов Ю., Камалова Х. С. Некоторые аспекты деятельности органов самоуправления граждан и их влияние на социальную стабильность в Республике Каракалпакстан //Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования. – 2017. – С. 55-70.
8. Бердимуратова А. К., Алимбетов Ю., Камалова Х. С. О состоянии обеспечения населения питьевой водой и его влиянии на социальную устойчивость общества республики каракалпакстан (на материалах социологического обследования населения республики в марте-апреле 2016 года) //Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования. – 2017. – С. 70-86.
9. Kamalova K. S. et al. Socio-philosophical aspects of political culture formation in the process of globalization //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Т. 17. – №. 3. – С. 100-109.
10. Muxammediyarova A., Berdimuratova A. Q., Kamalova K. S. Formation of environmental culture based on the development of the noosphere and the concept of environmental safety //Интернаука. – 2020. – №. 18-3. – С. 73-78.
11. Бердимуратова А., Камалова Х., Алимбетов Ю. РЕСПУБЛИКА ХАЛҚЫН АҰЫЗ СУҰ МЕНЕН ТӘМИЙИНЛЕҰДИҢ ХӘЗИРГИ ХАЛАТЫ ХӘМ ОНЫҢ СОЦИАЛЛЫҚ ТУРАҚЛЫЛЫҚҚА ТӘСИРИ ХАҚҚЫНДА //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2017. – Т. 35. – №. 2. – С. 76-79.
12. Kamalova K., Kamalova R. KARAKALPAK YOUTH IN THE LIGHT OF SOLVING PROBLEMS OF EMPLOYMENT //INNOVATIONS AND TENDENCIES OF STATE-OF-ART SCIENCE. – 2020. – С. 16-21

13. Камалова Х., Айтмуратова З. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАСЛАР ОРТАЛЫҒЫНДА ДЕВИАНТ МИНЕЗ-ҚУЛҚ ХАҚҚЫНДА //Involta Scientific Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 321-337.
14. Kamalova K. S., Kamalova R. S. Sociocultural Expression of National Identity of the Karakalpak People //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 10. – С. 320-327.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH